

Global Academic Conference on Research and Innovation

Moliyaviy va Real Investitsiyalarning O'zaro Bog'liqligi: Jamg'armalar – Investitsiyalar Manbasi Sifatida

Adilova Yulduz Shavkatovna

Qarshi davlat Texnika Universiteti, “Innovatsion iqtisodiyot” kafedrasida katta
o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy va real investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda jamg'armalarning investitsiyalar manbasi sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Moliyaviy investitsiyalar, aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy instrumentlarga sarmoya kiritishni anglatadi, real investitsiyalar esa ishlab chiqarish vositalari va jismoniy aktivlarga yo'naltiriladi. Maqola moliyaviy va real investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni, ularning iqtisodiy o'sishdagi rolini va risk darajasini ko'rib chiqadi. Shuningdek, jamg'armalarning mablag'larni jalb qilish, uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish, diversifikatsiya va ijtimoiy mas'uliyat kabi jihatlari orqali iqtisodiyotda qanday muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Natijada, jamg'armalar nafaqat moliyaviy resurslarni ta'minlashda, balki iqtisodiyotning barqarorligini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi xulosaga kelinadi.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь между финансовыми и реальными инвестициями, а также значение сбережений как источника инвестиций. Финансовые инвестиции подразумевают вложения в финансовые инструменты, такие как акции и облигации, в то время как реальные инвестиции направлены на средства производства и материальные активы. В статье рассматривается взаимосвязь между финансовыми и реальными инвестициями, их роль в экономическом росте и уровень риска. Также подчеркивается важная роль сбережений в экономике, проявляющаяся в таких аспектах, как привлечение средств, осуществление долгосрочных инвестиций, диверсификация и социальная ответственность. В результате делается вывод о том, что сбережения важны не только для обеспечения финансовых ресурсов, но и для повышения стабильности экономики.

Abstract: This article analyzes the relationship between financial and real investment, as well as the importance of savings as a source of investment. Financial

Global Academic Conference on Research and Innovation

investment refers to investments in financial instruments such as stocks and bonds, while real investment is focused on capital goods and tangible assets. The article examines the relationship between financial and real investment, their role in economic growth, and the level of risk. It also highlights the important role of savings in the economy, manifested in aspects such as fundraising, long-term investment, diversification, and social responsibility. It concludes that savings are important not only for securing financial resources but also for enhancing economic stability.

Kalit soʻzlar: *Moliyaviy investitsiyalar, real investitsiyalar, jamgʻarmalar, investitsiya manbalari, iqtisodiy oʻsish, risk darajasi, diversifikatsiya, uzoq muddatli investitsiyalar, ijtimoiy masʼuliyat, moliyaviy instrumentlar, aksiyalar, obligatsiyalar, ishlab chiqarish vositalari, jismoniy aktivlar, iqtisodiyot barqarorligi.*

Ключевые слова: *Финансовые инвестиции, реальные инвестиции, сбережения, источники инвестиций, экономический рост, уровень риска, диверсификация, долгосрочные инвестиции, социальная ответственность, финансовые инструменты, акции, облигации, средства производства, материальные активы, экономическая стабильность.*

Keywords: *Financial investments, real investments, savings, investment sources, economic growth, risk level, diversification, long-term investments, social responsibility, financial instruments, stocks, bonds, means of production, physical assets, economic stability.*

Kirish. Investitsiya iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi boʻlib, u moliya va real aktivlar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni taʼminlaydi. Moliyaviy investitsiyalar, odatda, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlarga sarmoya kiritishni anglatadi. Real investitsiyalar esa, asosan, ishlab chiqarish vositalari, inshootlar va boshqa jismoniy aktivlarga sarmoya kiritishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada moliyaviy va real investitsiyalar oʻrtasidagi bogʻliqlik hamda jamgʻarmalarning investitsiyalar manbasi sifatida ahamiyati tahlil qilinadi.

Maʼlumki, amaldagi qonunlarga koʻra milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning turli manbalari mavjud boʻlsada ham investitsiyalash jarayonida davlatning moliyaviy mablagʻlari bilan ishtirokining keskin kamayishi iqtisodiyot subʼektlarining ishlab chiqarish faoliyatini faollashtirishning yangi moliyaviy manbalarini izlashga undamoqda. Turli mulk shaklidagi korxonalarni investitsiyalashga moʻljallangan mablagʻlarning asosiy qismi pul shaklida oʻz ifodasini topadi. Turlicha koʻrinishda pulning investitsiyaga aylanish jarayoni amalga oshirilsada ham xoʻjalik subʼektlari oʻzlarini faoliyatini yuritishlari uchun

Global Academic Conference on Research and Innovation

pul mablag`lariga ega bo`lgan holda ishlab chiqarish, xizmat ko`rsatish bo`yicha ob`ektlarni tashkil etish va kengaytirishi mumkin bo`ladi. Bu esa investitsiyalash jarayonining oddiy shakli bo`lib hisoblanadi.

Boshqa hollarda pul jamg`armalarining investitsiyaga aylanishi murakkab kechadi, buning sababi aholining katta qatlamini ishlab chiqarishni boshqarish ko`nikmasiga va uni tashkil etish uchun minimal mablag`larga ega emasligidir. Bu esa korxonalarda bevosita investitsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini cheklaydi. Kapital quyilmalar ob`ektiga ko`ra investitsiyalar yuqorida ko`rsatib o`tilganidek real va moliyaviy turlarga ajratiladi va ular o`z navbatida iqtisodiyotning real va moliyaviy sektori o`rtasidagi nisbatlarga ta`sir ko`rsatadi. Bu esa nomutanosiblik yoki iqtisodiy barqarorlikni ta`minlanishida o`z aksini topadi.

Nomutanosiblik bozor xo`jaligi ichki tarkibining asosini tashkil qilishi yoki kapitalistik iqtisodiyotning boshqa dastaklari singari pul va moliya bozorining ham asosiy vazifasi iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligi xaqida Dj.M.Keyns batafsil o`z asarlarida fikr bildirib o`tgan. Amalda esa ular teskari samara ko`rsatib beqarorlikka olib kelishi mumkin. Buning sababi Keynes –qo`shimcha pul bosib chiqarish va moliya bozorini shunday pullar bilan to`ldirishda deb biladi. Aytish joizki, Keynes ta`limoti izdoshlari o`z qarashlarida moliyaviy sektorning iqtisodiyotning beqarorligiga va siklligiga ta`sirini tahlil etishda yagona qarash mavjud emasligini e`tirof etishadi. Fond bozori faoliyati natijasida tizimning beqarorligi hozirgi zamon fond bozorlari real investitsiyalarni moliyalashtirish uchun faoliyat yuritishlarini nazarda tutmaydi, balki aksincha ularni fond bozori faoliyatining natijasi sifatida o`rganiladi deb ta`kidlaydi.

Dj.M.Keyns real va moliyaviy investorlar qarorlari va faoliyatiga yuqori baho berib, aksiyalar kursining pasayishi kapital samaradorligiga salbiy ta`sir ko`rsatishi mumkinligini kapital samaradorligining yuqori nuqtasini real investitsiyalar foydaliligining kutilishi deb hisoblaydi. Real investitsiyalarni aksiyalar kotirovkasi tebranishi bilan, kotirovka esa, ularning kelajakdagi dinamikasi haqidagi fikrlar orqali belgilanishi deb talqin qiladi. Aksariyat investorlar fikrlar dinamikasini baholashni emas, ishlab chiqarish vositalarini harid qilishni ustun qo`yishi bilan birga kelajakda o`z investitsiyalarining samaradorligini baholash uchun qo`lga kiritilgan natijalarga asoslangan holda ma`lumot yig`ishni muhim deb biladilar. Ushbu jarayonni tashkil etish usullari investitsiyaning sifat belgilarini ifodalaydi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Moliyaviy sektorning asosiy vazifasi – boʻsh pul resurslarining iqtisodiyotning real sektori subektlari oʻrtasida samarali qayta taqsimlashdir. Moliyaviy sektorning ishlamasligi real sektor sub'ektlarini oʻz jamgʻarmalari darajasidan kelib chiqib investitsiyalarni amalga oshirishga majbur etadi. Shu bilan birga, globalizatsiya sharoitida moliyaviy sektorning oʻrni oshib boradi, moliyaviy bozorlarning koʻlami kengayib ular real sektordan ajralgan holda yerkini faoliyat yuritadi. Moliyaviy kapital uchun ishlab chiqarish sohasidan ajralgan holda mustaqil koʻpayishiga yangi imkoniyatlar paydo boʻladi. Bunga misol sifatida offshor hududlar, ijtimoiy fondlar mablagʻlariga moliyaviy chayqovchiliklarga jalb qilishni, moliyaviy instrumentlari va boshqalarni koʻrsatishimiz mumkin. Kunlik tovar va xizmatlar savdosi oʻtgan asrning 70-yillariga nisbatan 50 foiz oʻsgani holda, jahon valyuta bozoridagi bitimlari hajmi 1 mlrd. dollardan hozirgi kunda 3-4 trln. dollarga yetdi.

Xulosa. Moliyaviy va real investitsiyalar oʻrtasidagi bogʻliqlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Jamgʻarmalar esa investitsiyalar manbasi sifatida ushbu jarayonni yanada kuchaytiradi. Ularning faoliyatlari orqali toʻgʻridan-toʻgʻri iqtisodiyotning turli sohalariga sarmoya kiritilishi, yangi imkoniyatlar yaratishi va ijtimoiy masalalarni hal etishda yordam berishi mumkin. Shunday qilib, jamgʻarmalar nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilishda, balki iqtisodiyotning umumiy barqarorligini taʼminlashda ham muhim rol oʻynaydi.

Real investitsiyalar hajmini investorlarning kelajakdagi daromadlilikini baholovchi boshqaruvchilar tomonidan belgilanishiga yeʼtibor qaratiladi. Ular tomonidan amalga oshirilgan investitsiyalar real tovarlarga talabni yuzaga keltiradi, yalpi ishlab chiqarishning koʻpayishiga va asosiy kapital kengayishiga imkoniyat yaratib beradi. Taʼkidlash kerakki, moliyaviy sektor murakkab tizim boʻlib hisoblangan holda uning ishtirokchilari real tovarlar muomalasidan ajralgan holda moliyaviy aktivlarning muomalasini amalga oshirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI.

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ– 4851-son qarori. "Raqamli Oʻzbekiston – 2030" raqamlashtirish strategiyasi.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-dekabrdagi PF– 269-son farmoni. "Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026".

3. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-fevraldagi 99-son qarori. "Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlik strategiyasi".

Global Academic Conference on Research and Innovation

4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. “Yashil iqtisodiyot to‘g‘risida” qonun loyihasi (muhoqama bosqichida), 2023.

5. To‘xtayev, S. (2023). “Yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish jarayonlari integratsiyasi”. Toshkent: Innovatsion rivojlanish markazi.

